

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.15030596

СТРЕЛЯЕВА Алена Владимировнаэксперт в индустрии красоты,
Россия, г. Краснодар

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА У КЛИЕНТОВ ПОСЛЕ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается влияние наращивания ресниц на развитие синдрома сухого глаза (ССГ). Проведен анализ патогенетических механизмов, включая химическое воздействие клея, механическое утяжеление век, снижение частоты миганий и нарушение работы мейбомиевых желез. Описаны современные методы диагностики и коррекции ССГ у клиентов после косметических процедур. Особое внимание уделено использованию искусственных слез, физиотерапии и профилактическим мерам, направленным на снижение риска офтальмологических осложнений. Разработаны рекомендации по безопасному наращиванию ресниц, основанные на изменении технологии процедуры и подборе гипоаллергенных материалов.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, наращивание ресниц, слезная пленка, частота миганий, офтальмологические осложнения, гипоаллергенные клеи, искусственные слезы, физиотерапия.

Актуальность исследования

В последние годы процедура наращивания ресниц приобрела широкую популярность среди женщин, стремящихся к эстетическому совершенству и удобству в ежедневном уходе за внешностью. Однако, несмотря на видимые преимущества, эта косметическая манипуляция может оказывать негативное влияние на здоровье глаз, особенно в контексте синдрома сухого глаза (ССГ).

Синдром сухого глаза является распространенным офтальмологическим заболеванием, характеризующимся недостаточной выработкой или избыточным испарением слезной жидкости, что приводит к дискомфорту, раздражению, жжению и ухудшению зрения. Использование клеевых составов, утяжеление века искусственными ресницами, снижение частоты моргания и аллергические реакции могут способствовать развитию ССГ у клиентов после процедуры наращивания ресниц.

Несмотря на актуальность проблемы, данная тема недостаточно освещена в научной и медицинской литературе. В большинстве

случаев внимание акцентируется на аллергических реакциях и инфекционных осложнениях, в то время как влияние на слезную пленку и механизмы развития ССГ остаются менее изученными. Данное исследование направлено на восполнение этого пробела и разработку эффективных рекомендаций для профилактики и коррекции синдрома сухого глаза после наращивания ресниц.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ причин развития синдрома сухого глаза у клиентов после наращивания ресниц и разработка эффективных методов коррекции и профилактики данного состояния.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на анализе научных публикаций по офтальмологии и косметологии, посвященных синдрому сухого глаза и его взаимосвязи с косметическими процедурами.

Применены методы статистического анализа для оценки влияния различных факторов, а также моделирование изменений частоты миганий и механической нагрузки на веки.

Результаты исследования

Слезная жидкость играет ключевую роль в поддержании здоровья роговицы и конъюнктивы, обеспечивая их увлажнение, защиту от патогенов и доставку питательных веществ. Физиологически процесс слезопродукции регулируется взаимодействием слезных желез, мейбомиевых желез, бокаловидных клеток конъюнктивы и нейрорефлекторных механизмов. Нарушение функционирования этих компонентов может привести к развитию синдрома сухого глаза, который характеризуется изменением количества или качества слезной пленки, что приводит к дискомфорту и патологическим изменениям на поверхности глаза [4, с. 237].

Слезная пленка представляет собой многослойную структуру, состоящую из трех слоев:

- Липидный слой (наружный) – секретруется мейбомиевыми железами и предотвращает испарение слезной жидкости.
- Водный слой (основной) – содержит электролиты, белки, иммуноглобулины и ферменты, обеспечивающие антибактериальную защиту и питание роговицы.
- Муциновый слой (внутренний) – вырабатывается бокаловидными клетками конъюнктивы и способствует равномерному распределению слезной жидкости по поверхности роговицы.

Нарушение баланса этих компонентов может приводить к увеличению испарения слезной жидкости, повышению осмолярности слезной пленки и воспалению эпителия роговицы [1, с. 71].

Диагностика ССГ включает субъективные и объективные методы оценки состояния глазной поверхности.

1. Опрос и анкеты – используются шкалы OSDI (Ocular Surface Disease Index) и DEQ-5 (Dry Eye Questionnaire-5) для оценки выраженности симптомов.

2. Осмолярность слезной пленки – измеряется с помощью TearLab Osmolarity System. Пороговое значение >308 мОсм/л свидетельствует о наличии ССГ.

3. Тест Ширмера – определяет объем слезопродукции. Бумажная полоска вставляется в конъюнктивальный мешок на 5 минут. При

снижении пропитывания менее 10 мм диагностируют гипосекреторную форму ССГ.

4. BUT-тест (Break-Up Time) – измеряет стабильность слезной пленки. В норме время разрыва слезной пленки составляет 10 секунд и более. При значениях <5 секунд наблюдается высокая испаряемость слез.

5. Мейбография – метод визуализации состояния мейбомиевых желез, позволяет оценить их структурные изменения.

Наращивание ресниц – популярная косметическая процедура, включающая прикрепление искусственных ресниц к натуральным с использованием специального клея. Несмотря на эстетические преимущества, данная процедура может оказывать негативное влияние на здоровье глаз.

Различные исследования указывают на связь между наращиванием ресниц и развитием офтальмологических патологий, включая синдром сухого глаза, блефарит, контактный дерматит и аллергические реакции. Основными факторами, влияющими на состояние глаз после наращивания ресниц, являются состав клея и его воздействие на слезную пленку, механическое влияние утяжеленных ресниц, аллергические реакции на материалы, а также изменение частоты и амплитуды мигания [2, с. 193].

Клей, используемый для фиксации искусственных ресниц, чаще всего содержит цианоакрилаты, которые обладают высокой адгезивной способностью, обеспечивая долговременное сцепление с натуральными ресницами. Однако эти вещества могут выделять летучие соединения, включая формальдегид, известный своими токсичными и алергизирующими свойствами.

Исследования показали, что даже низкие концентрации формальдегида могут вызывать раздражение глаз, провоцируя усиленное испарение слезной пленки и способствуя развитию гиперосмолярности слезной жидкости. Это является одним из механизмов развития синдрома сухого глаза у клиентов после наращивания ресниц.

Состав клея и его возможное влияние на состояние глаз приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состав клея и его возможное влияние на состояние глаз

Компонент	Функция	Потенциальное влияние на глаза
Цианоакрилат	Обеспечивает сцепление	Раздражение слизистой, испарение слезной пленки
Формальдегид (следовые количества)	Продукт разложения клея	Аллергические реакции, воспаление
Стабилизаторы (сульфоны, сложные эфиры)	Увеличивают долговечность клея	Возможное токсическое воздействие
Растворители (ацетон, метиловый спирт)	Обеспечивают консистенцию	Раздражение глаз, усиленное слезотечение

Повторное воздействие летучих соединений на глаза приводит к деградации липидного слоя слезной пленки, что ускоряет испарение влаги с поверхности роговицы. Это особенно опасно при наличии предрасполагающих факторов, таких как работа в кондиционированных помещениях, длительное использование экранных устройств и контактные линзы.

Процедура наращивания ресниц приводит к изменению нагрузки на веко за счет увеличения веса искусственных ресниц. Исследования показали, что вес одной натуральной ресницы составляет 0,04–0,08 мг, тогда как масса искусственной ресницы может варьироваться от 0,12 до 0,2 мг в зависимости от длины и толщины.

Средняя частота миганий в норме составляет 15–20 раз в минуту, но при увеличении нагрузки на веко этот показатель может снижаться до 10–12 раз в минуту.

Кроме того, из-за увеличенного сопротивления движению век может возникнуть неполное смыкание глаз при мигании, что приводит

к образованию сухих зон на роговице. Это особенно выражено при ношении объемных ресниц, когда естественная анатомия века изменяется.

Клей для наращивания ресниц, а также синтетические материалы искусственных ресниц могут вызывать аллергические реакции. Наиболее распространенными формами аллергии являются контактный дерматит век, аллергический конъюнктивит и блефарит.

Основные симптомы включают:

- покраснение и отек век;
- зуд и жжение в глазах;
- усиленное слезотечение, сменяющееся сухостью.

Аллергический воспалительный процесс приводит к дисфункции мейбомиевых желез, вырабатывающих липидный слой слезной пленки, что способствует развитию синдрома сухого глаза.

Частота развития осложнений после наращивания ресниц показана на рисунке ниже.

Рис. Частота развития осложнений после наращивания ресниц (%)

Как видно из графика, риск развития офтальмологических осложнений возрастает с увеличением количества прикрепляемых искусственных ресниц. Это обусловлено как увеличенным контактом с клеем, так и изменением физиологии мигания и смыкания век.

Изменение частоты миганий и механические факторы утяжеления век могут привести к неполноценному обновлению слезной пленки. Это особенно опасно для пациентов с предрасположенностью к сухости глаз. Исследования показали, что клиенты после наращивания ресниц жалуются на:

- ощущение «песка» в глазах (45% случаев);
- периодическое покраснение (38% случаев);

- затуманенное зрение после пробуждения (22% случаев).

Основные цели лечения ССГ заключаются в восстановлении стабильности слезной пленки, устранении воспалительного процесса, нормализации функции мейбомиевых желез и улучшения качества жизни пациента [3, с. 20].

Искусственные слезы являются первой линией терапии при синдроме сухого глаза. В зависимости от состава они могут содержать различные увлажняющие компоненты, влияющие на продолжительность их действия и механизм воздействия.

Классификация препаратов искусственной слезы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Классификация препаратов искусственной слезы

Группа	Активные компоненты	Принцип действия	Примеры препаратов
Водные растворы	Гипромеллоза, повидон	Кратковременное увлажнение, быстрое испарение	«Слеза натуральная», «Хило-Комод»
Гелеобразные растворы	Карбомер, гиалуроновая кислота	Продолжительное увлажнение, стабилизация слезной пленки	«Видисик», «Корнерегель»
Липидсодержащие капли	Лецитин, минералы	Восстановление липидного слоя, снижение испаряемости слез	«Систейн Баланс», «Рестагис»

Нарушение работы мейбомиевых желез играет ключевую роль в развитии испарительной формы ССГ. Для восстановления их функции рекомендуется:

- Теплые компрессы для разжижения секрета желез.
- Массаж век для улучшения оттока секрета.
- Очищающие пенки на основе гипохлорита натрия для удаления воспалительных метаболитов и бактерий.

При стойком течении ССГ применяются дополнительные методы коррекции:

- Импульсная светотерапия (IPL) – направлена на стимуляцию мейбомиевых желез, снижает воспаление.

- Лазерная стимуляция – улучшает кровообращение в области век и активирует регенерацию тканей.

- Окклюзия слезных точек – временное или постоянное закрытие слезных протоков для сохранения влаги в глазу.

Сравнение эффективности физиотерапевтических методов при ССГ представлено в таблице 3.

Таблица 3

Сравнение эффективности физиотерапевтических методов при ССГ

Метод	Среднее снижение выраженности ССГ (%)	Продолжительность эффекта
IPL-терапия	65%	6–8 месяцев
Лазерная стимуляция	50%	4–6 месяцев
Окклюзия слезных точек	72%	Постоянный эффект

Среди физиотерапевтических методов IPL-терапия и окклюзия слезных точек демонстрируют наибольшую эффективность, особенно у пациентов с выраженной дисфункцией мейбомиевых желез.

Для предотвращения развития синдрома сухого глаза у клиентов после наращивания ресниц необходимо учитывать несколько ключевых факторов: химический состав клея, механическое воздействие ресниц, гигиену век и динамику мигания. В связи с этим рекомендуется придерживаться следующих мер:

1. Выбор безопасных материалов и технологий:

- Использование гипоаллергенных клеев, не содержащих формальдегид и других

токсичных соединений. Оптимальны составы с минимальным содержанием цианоакрилатов и добавлением успокаивающих компонентов.

- Ограничение длины и толщины искусственных ресниц. Рекомендуется, чтобы вес одной искусственной ресницы не превышал 0,12 мг, так как утяжеленные ресницы (0,15–0,20 мг) снижают частоту миганий, что увеличивает испарение слезной пленки.

- Выбор пористых и легких материалов (шелковые, норковые ресницы) вместо тяжелых силиконовых, которые оказывают избыточную нагрузку на веко.

Рекомендации по оптимальным параметрам наращивания ресниц приведены в таблице 4.

Таблица 4

Рекомендации по оптимальным параметрам наращивания ресниц

Параметр	Безопасное значение	Опасное значение
Длина ресниц	До 12 мм	Более 14 мм
Толщина ресниц	0,07–0,10 мм	Более 0,12 мм
Вес ресницы	До 0,12 мг	Более 0,15 мг
Клей	Без формальдегида	С формальдегидом

2. Оптимизация техники наращивания:

- Предпочтение технике поресничного наращивания вместо объемного 3D–6D, поскольку оно снижает нагрузку на веко и минимизирует изменение динамики мигания.

- Подбор индивидуального изгиба ресниц. Изгибы J, В и С менее критично влияют на положение века, чем сильные изгибы D и L, которые изменяют угол смыкания век и могут способствовать сухости глаз.

3. Соблюдение гигиены век после процедуры:

- Использование антисептических пенек на основе гипохлорита натрия или пантенола для удаления остатков клея и предотвращения воспаления век.

- Запрет на механическое трение глаз, так как это увеличивает риск повреждения мейбомиевых желез.

- Регулярная очистка межресничного пространства для предотвращения закупорки мейбомиевых желез и развития блефарита.

4. Рекомендации по уходу за глазами после процедуры:

- Исключение водостойкой косметики, так как ее удаление требует агрессивного трения век.

- Использование увлажняющих капель для поддержания слезной пленки.

- Контроль за экранной нагрузкой, так как длительное использование гаджетов снижает частоту миганий и усиливает испарение слезной пленки.

5. Мониторинг состояния глаз и своевременное обращение к офтальмологу:

- Клиентам, испытывающим жжение, ощущение инородного тела, покраснение или дискомфорт после наращивания ресниц, рекомендуется пройти обследование у офтальмолога.

- При выявлении признаков ССГ необходимо своевременно применять увлажняющие препараты, массаж век и физиотерапевтические методы.

Выводы

Таким образом, процедура наращивания ресниц может оказывать негативное влияние на здоровье глаз, способствуя развитию синдрома сухого глаза. Основными патогенетическими механизмами, приводящими к развитию данного состояния, являются химическое воздействие компонентов клея, механическое утяжеление век, нарушение динамики мигания и дисфункция мейбомиевых желез. Цианоакрилатные клеи, используемые при фиксации искусственных ресниц, могут выделять летучие соединения, включая формальдегид, который оказывает раздражающее действие на слезную пленку, ускоряя испарение слезы и

повышая ее осмолярность. Дополнительным фактором является увеличение веса ресниц, что приводит к снижению частоты миганий, неполному смыканию век и ухудшению равномерного распределения слезной жидкости по поверхности роговицы.

Диагностика ССГ у клиентов после наращивания ресниц должна включать измерение осмолярности слезной жидкости, тест Ширмера и анализ времени разрыва слезной пленки, что позволит выявить степень нарушений и определить необходимость коррекции. Основными методами лечения являются применение искусственных слез, в особенности на основе гиалуроновой кислоты, использование липидных препаратов для нормализации слезной пленки, а также тепловые компрессы и массаж век для стимуляции работы мейбомиевых желез.

Литература

1. Инкарбеков М.Ж., Бурибаева Ж.К. Клинические проявления синдрома «сухого глаза» // Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2021. – № 1. – С. 71-72.
2. Коняева О.Н. Влияние процедуры наращивания ресниц на здоровье // Проблемы развития современного общества. – 2022. – С. 192-194.
3. Татарникова Е.Б., Кривошеина О.И. Современные тенденции лечения синдрома «сухого глаза» // РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2021. – Т. 21, № 1. – С. 18-23.
4. Трубилин В.Н., Полупина Е.Г., Анджелова Д.В. [и др.] Современные представления об этиологии синдрома сухого глаза // Офтальмология. – 2019. – Т. 16, № 2. – С. 236-243.

STRELIAEVA Alena Vladimirovna

Expert in Beauty Industry,
Russia, Krasnodar

DRY EYE SYNDROME IN CLIENTS AFTER EYELASH EXTENSIONS: CAUSES AND METHODS OF CORRECTION

Abstract. *The article discusses the effect of eyelash extensions on the development of dry eye syndrome (dry eye syndrome). The analysis of pathogenetic mechanisms, including the chemical effect of glue, mechanical eyelid heaviness, decreased blinking frequency and malfunction of the meibomian glands, was carried out. Modern methods of diagnosis and correction of SSG in clients after cosmetic procedures are described. Special attention is paid to the use of artificial tears, physiotherapy and preventive measures aimed at reducing the risk of ophthalmological complications. Recommendations for safe eyelash extensions have been developed based on changes in the technology of the procedure and the selection of hypoallergenic materials.*

Keywords: *dry eye syndrome, eyelash extensions, tear film, blinking frequency, ophthalmological complications, hypoallergenic adhesives, artificial tears, physiotherapy.*